

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 114 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	

QURILISH SOHASIDA LOGISTIKA TIZIMLARIGA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR BILAN TA'MINLANGANLARNING AMALIY JIHATLARI

Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich

PhD, Farg'ona davlat universiteti

"Iqtisodiyot va servis" kafedrasida dotsenti v.b.

Annotatsiya: Mazkur maqolada transport-logistika tizimini boshqarishning zamonaviy usullari, murakkab tashkiliy-texnik obyektlarni tashkil etish, infratuzilmani samarali boshqarish bo'yicha logistik injiniring prinsiplarini qo'llash, transport-logistika tizimini boshqarishda proaktiv (ogohlantiruvchi) boshqaruv usulidan foydalanish bo'yicha takliflar berilgan. Transport-logistika infratuzilmasini samarali boshqarish, uning mazmuni va iqtisodiyotning boshqa sohalariga ta'sirini o'rgangan bir qator olimlar transport-logistika infratuzilmasini boshqarish bo'yicha turli xil fikrlarni bildirganlar.

Kalit so'zlar: logistika, transport infratuzilmalari, harakatlar strategiyasi, iqtisodiyot, yo'l-transport, modernizatsiya, raqamli rivojlanish, qurilishda logistika, innovatsion logistika.

Abstract: This article offers suggestions on modern methods of managing the transport-logistics system, the organization of complex organizational and technical facilities, the application of the principles of logistics engineering for effective infrastructure management, and the use of a proactive (warning) management method in the management of the transport-logistics system. A number of scientists who studied the effective management of transport-logistics infrastructure, its content and impact on other areas of the economy expressed different opinions on the management of transport-logistics infrastructure.

Key words: logistics, transport infrastructures, action strategy, economy, road transport, modernization, digital development, logistics in construction, innovative logistics.

Аннотация: В данной статье предложены предложения по современным методам управления транспортно-логистической системой, организации сложных организационно-технических объектов, применению принципов логистической инженерии для эффективного управления инфраструктурой, а также использованию упреждающего (предупреждающего) метода управления в управление транспортно-логистической системой. Ряд ученых, изучавших эффективное управление транспортно-логистической инфраструктурой, его содержание и влияние на другие сферы экономики, высказали разные мнения по поводу управления транспортно-логистической инфраструктурой.

Ключевые слова: логистика, транспортная инфраструктура, стратегия действий, экономика, автомобильный транспорт, модернизация, цифровое развитие, логистика в строительстве, инновационная логистика.

KIRISH

Bugungi kunda ko'plab rivojlangan va jahon iqtisodiyotida yetakchi o'rin tutadigan mamlakatlar tajribasidan shuni yaqqol ko'rishimiz mumkinki, raqobatdoshlikka erishish va dunyo bozorlariga chiqish, birinchi navbatda, iqtisodiyotning "qon tomiri" bo'lgan logistik infratuzilmaning naqadar samarali tashkil etilgani bilan bog'liqdir. Jahon bozorlarida raqobatdoshlik jarayonining kuchayishi, ishlab chiqarishni texnologik va tashkiliy model-larining murakkablashishi hamda diversifikatsiyalashishi, tashqi iqtisodiy faoliyat informatsion ta'minotining tezlashishi va munosabatlarining kengayishi iqtisodiy omillardan keng foydalanishni talab qiladi. Tobora intigratsiyalashib borayotgan jahon bozorida raqobat ustunligiga erishish, tovar narxida tashish xarajatlarini qisqartirish bilan erishiladi. Xalqaro yuk tashuvlarda mamlakatimizning eng arzon hisoblangan suv transportidan foydalanish imkoniyatlari cheklanganligini inobatga olgan holda, mamlakatimiz ichida va xalqaro miqyosda multimodal tashuvlarni rivojlantirish bizning oldimizdagi eng dolzarb vazifalardan biriga aylanmoqda.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O'zbekistonda tashqi iqtisodiy va boshqa xalqaro aloqalar, shu jumladan, yuklar (yo'lovchilar)ni xalqaro tashishlar yuqori suratlarda bilan rivojlanmoqda. Buni yangi ishlab chiqilgan qonunlar, qarorlar hamda logistik markaz hamda korxonalar yaratilayotgan turli imkoniyatlar va yangi ochilayotgan logistik markazlar misolida yaqqol ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida, tranzit koridor sifatida juda qulay nuqtada jolashgan bo'lib, nafaqat O'rta Osiyo mamlakatlari, balki yaqin Sharqni G'arb mamlakatlari bilan bog'lovchi quruqlik yo'li hisoblanadi. Buni tarixdan "Buyuk Ipak Yo'li" yoki bugungi kunda megaloyiha hisoblangan "Bir makon bir yo'l" iqtisodiy loyihalari yaqqol isbotlab turibdi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, ushbu dissertatsiya mavzusi hozirgi kundagi muhim masalalarni ko'tarib chiqqanligi bilan dolzarb hisoblanadi. Logistikaning maqsadi – eng kam mehnat va moddiy xarajatlar bilan yuklarni aynan vaqtida yetkazib berish. Materiallar, xomashyo va tayyor mahsulotlarni aynan vaqtida yetkazib berish butun iqtisodiy tizimning ishlab turishiga qulay sharoit yaratadi, korxonalar omborlaridagi zahiralarni miqdorini ancha kamaytirishga imkon beradi. Logistika to'liq darajada iste'molchiga xizmat qiladi. Shuning uchun logistika doirasida tarqatish va sotish vazifalari faqat bir vaqtda shart mavjudligida amalga oshadi. Bu shartlar – yuk, sifat, miqdor, vaqt, xarajatlar va yetkazish joyi. Hozirgi sharoitda zamonaviy logistika texnologik va yuk ko'tarish, tashish asbob-uskunalariga bo'lgan talablarni individuallashtirayapti, bu har bir uskunalarini har bir aniq sharoitga to'liq moslashtirishdir.

Jumladan:

- logistika tizimlar tuzishda va ularning ayrim qismlarini loyihalashda texnologik jarayonlarning inson talablariga mos bo'lishini ko'zda tutishi kerak, ya'ni zamonaviy mehnat sharoitlari yaratilishi kerak, atrof-muhitga salbiy ta'sir qilmash kerak;
- butun logistik tizim davomidagi xarajatlarni hisobga olish va bozorga moslashtirish.
- servis xizmatlarini zamonaviy darajada rivojlantirish, uning yuqori sifati, ishonchligi, tez moslashuvini ta'minlash.

Odatda logistik tizimlar noaniq sharoitda ishlaydi. Bu bozor konyukturasida transportning ishlab chiqarish jarayonlari sodir bo'lishi bilan bog'liq. Shu tufayli logistik tizimlarning muhim xususiyatlaridan biri – moslashish xususiyati. Logistik tizimlar ishlab chiqarishning asosiy tamoyillaridan biri – yuqori darajadagi ishonchligi va mustahkamligi. Logistik tizimning ishlab chiqarish mustahkam bo'lishida ishlab chiqarish, tarqatish va sotish jarayonlarining to'g'ri, aniq rejalashtirilishi katta ahamiyatga ega. Bu yerda shuni ham hisobga olish kerakki, juda tezlik bilan bajariladigan (operativ) rejalarga nisbatan, qat'iy rejalarning roli kattaroq. Bunday strategik rejalarning yuqori darajada ishonchli bo'lishi uchun atrof-muhit vaziyati, birinchi holatda bozordagi vaziyat har xil bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni o'rganish va tug'ilgan savollarga strategik javoblar aniqlash zarur. G'arb mutaxassislarining fikricha, strategik rejalashtirish firmalarning o'z raqiblari bilan kurashida eng qudratli qurol bo'lib hisoblanadi. Strategik rejalashtirishning asosi – ilmiy darajada.

Ilmiy darajani tayyorlashda tarixiy va ekstrapolyatsiya usullaridan foydalaniladi. Strategik rejalar ko'pincha aniq jarayonlarni emas, aniq maqsadlarni ko'zda tutadi. U strategik rejani tez bajariladigan rejadan farqlaydi.

Tez bajariladigan rejalar aniq faoliyatni ko'zda tutadi, masalan, taqsimlash yoki sotish jarayonlarini logistika xalq xo'jaligiga sanoatlar nuqtai nazaridan emas, mintaqalar nuqtai nazaridan qaraydi.

Hududlarda bajarilgan transport xizmatlarning hajmining mamlakat ko'rsatkichidagi ulushining o'zgarishi ham hududlarda qurilish sohasidagi faoliyatning rivojlanish holatini baholaydi. Tahlil amalga oshirilayotgan davrda ushbu ko'rsatkichning ortish darajasi asosan Toshkent shahri (5,7 %), Qoraqalpog'iston Respublikasi (o'sish 5,9 %) o'sish kuzatiladi. Bu esa ko'rsatib o'tilgan hududlarda transport xizmatlarning hajmining respublika miqyosida ortib borayotganligini ko'rsatadi. Hududlar kesimida bajarilgan transport xizmatlari hajmining avvalgi yillarga nisbatan o'sish sur'ati tahlili ham hududlarda sohaning rivojlanish tendensiyalarini ko'rsatuvchi trendlarni aniqlash imkonini beradi (1-jadval).

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ochiq ma'lumotlari tizimida transport xizmatlari logistika tizimlari faoliyati (transport xizmatlari yetkazib berish, saqlash, tashish va boshqalar) bo'yicha statistik ma'lumotlar mavjud emasligini hisobga olgan holda transport xizmatlari tizimi faoliyatini alohida olingan korxonalar tomonidan foydalanilgan logistik xizmatlar bo'yicha ma'lumotlarni o'rganish asosida tahlil amalga oshirildi. Respublika miqyosida bajarilgan transport xizmatlari hajmining avvalgi davrga nisbatan o'sish (pasayish) sur'ati 2012–2022-yillar davomida ma'lum bir tebranishlar bilan yuz bergan. Iqtisodiyotning raqamli segmentiga tegishli bosh manba – traksaksiya sektorining o'sishidir. Rivojlangan mamlakatlarda bu ko'rsatkich YalMning 70 foizdan ortiq miqdorni tashkil etib, davlat boshqaruvi, konsalting va informatsion xizmat ko'rsatish, moliya, ulgurji va chakana savdo, shuningdek, xizmatlar sohasini (kommunal, shaxsiy va ijtimoiy) birlashtiradi. Iqtisodiyot diversifikatsiyasi va dinamikasi qanchalik yuqori bo'lsa, mamlakat ichida va tashqarisida noyob axborotlar aylanmasi shunchalik ko'p, milliy iqtisodiyotlar ichida axborot trafigi esa shu qadar

salmoqli bo'ladi. Shu bois ishtirokchilar soni ko'p va IT xizmatlar keng tarqalgan bozorlarda raqamli iqtisodiyot jadal sur'atlarda rivojlanadi. Ayniqsa, bu – transport, savdo, logistika va shu singari internet bilan faol ishlovchi sohalarga cheksiz qulayliklar yaratadi. Ayrim tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, ularda elektron segmentning ulushi YalMning 10 foiziga yaqinlashib, 4 foiz aholi bandligini ta'minlaydi. Eng ahamiyatlisi, bu ko'rsatkichlar barqaror tarzda o'sib boradi.

1-jadval: Transport xizmatlarning o'sish sur'atlari (yillik)¹

Hududlar	Yillar										
	2012-yil	2013-yil	2014-yil	2015-yil	2016-yil	2017-yil	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil
O'zbekiston Respublikasi	109,4	108	104,6	104,3	107,8	109,9	104,5	106,7	91,4	115,7	111,8
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Qoraqalpog'iston Respublikasi	95,4	103,3	116,2	116,2	106,9	102,7	117,6	105,5	106,6	130	120,2
Viloyatlar											
Andijon	118,9	122,5	120,5	118,6	117,4	101,6	102,4	102,7	100,8	109,7	112,1
Buxoro	118,2	122	115,4	113	111,8	105,1	105,2	100,7	102,6	118,1	105,7
Jizzax	125,6	116,5	108,4	114,7	114,5	102,6	102,7	104,9	105,9	115,8	105
Qashqadaryo	122,3	119,1	117	115,3	116,3	102,3	103,5	108,9	98,5	122,3	109,1
Navoiy	117,1	107,5	117,1	117,7	117,5	110,4	104,4	105	96,7	122,3	107,9
Namangan	122,2	123,2	123,7	118,7	128,6	103,2	104,9	107,5	97,7	123,6	110,8
Samarqand	121,3	120,8	121	113,7	115,6	102,2	105,4	102,5	96,3	124,3	109,1
Surxondaryo	125,1	112,4	126,5	114,4	116,1	103,9	102	103,4	101,3	116,3	112,1
Sirdaryo	118,3	118,5	117,3	118,5	115,4	104	110	105,8	102,1	102,1	101,9
Toshkent	111,6	115,3	117	107,5	121,9	101,4	100,5	104	102	117,5	106,7
Farg'ona	121,4	120,6	123,1	115,4	121,8	102,7	103,1	104,5	98,6	123,3	108,7
Xorazm	116	121,8	114,1	115	116,2	103,1	102,9	104	99,7	116,4	113,5
Toshkent sh.	118,7	107,8	101,8	106,5	113,8	117,1	113,4	107,6	91,6	113,3	125,5

Raqamli iqtisodiyotning samaradorligiga nafaqat axborot texnologiyalarining qamrovi va infratuzilmaning mavjudligi, balki ishbilarmonlik muhiti, inson kapitali va muvaffaqiyatli boshqaruv instrumentlari kabi standart iqtisodiy mezonlar ham ta'sir ko'rsatadi. Binobarin, iqtisodiy taraqqiyot aynan ularga tayanadi, bu esa ushbu mezonlarning raqamli iqtisodiyot rivojlanishida avvalgiday muhim o'rin tutishini bildiradi.

Iqtisodiy taraqqiyot yo'liga bosqichma-bosqich chiqish uchun asosiy shart va omillar sifatida ko'rsatilm-oqda:

- axborotlashtirish va davlat boshqaruvi organlari hamda munitsipal xizmatlarni integratsiyalash hisobiga elektron hukumat va raqamli shahar konsepsiyalarini tatbiq etish;
- yangi texnologik avlodagi mahsulotlarni yalpi ishlab chiqarish (pilotsiz avtomobillar va boshqalar singari);
- o'ziga xos bezak va qurilish materiallari yordamida "aqlli" va ekologik uylarni barpo etishga oid g'oyalarni amalga oshirish;
- outsorsing, o'zini band etish va boshqalar orqali bandlikning muqobil shakllarini keng targ'ib qilish;
- muayyan vazifalarni bajarish uchun ishchi-frilanserlarni izlashga xizmat qiladigan professional tarmoqlarni yaratish.

Har qanday tizimning boshqarilishi uchun eng muhim shart uning barqarorligi bo'lib, unda ma'lum bir algoritim bilan ishlaydigan tizimning muvozanatga yaqin bo'lgan sharoitlarda ishlash maqsadiga erishishni tushunish mumkin. Yetarli barqarorlik sharoitlari tarkibiy tuzilish va funksiyalarning simmetriya darajasi bilan belgilanadi, bu esa, transport faoliyatining haqiqiy ko'rsatkichlarini rejalashtirilgan qiymatdan va vaqtdan chetga chiqishni nazorat qilish imkonini beradi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

1-rasm: Transport sohasi logistika tizimi modeli

Raqamlashtirish (raqamli transformatsiya) – jamiyatning barcha sohalarida raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq o'zgarishdir². Raqamlashtirish jarayoni hozirda faoliyatning ko'plab sohalarini, jumladan qurilish sohasi logistika zanjirining rivojlanishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Qurilish kompaniyalari o'z faoliyat jarayonlarini avtomatlashtirish uchun alohida raqamli texnologiyalardan foydalanadilar. Elektron hujjat aylanishi, dastlab, aksariyat yirik qurilish kompaniyalari tomonidan kontragentlar bilan birlamchi hujjatlar almashinuvini soddalashtirish uchun ishlatilgan. Zaruriy resurslarni xarid qilishda qurilish logistikasining asosiy jarayoni sifatida raqamlashtirish pudratchilar va yetkazib beruvchilardan xizmatlar va materiallarni sotib olish uchun elektron tenderlardan foydalanishda namoyon bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tashish sohasida raqamlashtirish ko'pincha, qurilish sohasidagi eng asosiy tashish vositasi hisoblangan avtomobillarning joylashishini kuzatish va transport vositalarini yo'naltirish texnologiyalari bilan bog'liq. Ushbu tashish vositasining samarali faoliyati bir necha omillarga bog'liq: birinchi navbatda, qurilish materiallari va asbob-uskunalarini tashish uchun maxsus katta o'lchamlarga ega yoki tashish qobiliyatiga ega yoki muayyan turdagi materiallarni tashish uchun maxsus mo'ljallangan transport talab qilinadi (katta o'lchamli, ommaviy, doimiy aralashtirishni talab qiladigan va hokazo.). Ikkinchidan, qurilish sohasi logistika zanjirlarida tashish vositalarining aksariyati mahalliy transport xarakterida bo'lib, ular tomonidan tashish jarayoni bir hudud yoki mintaqada doirasida amalga oshiriladi. Raqamli texnologiyalarni joriy etishni talab qiladigan transport logistikasining aksariyat muammolari logistik zanjirlarini korxonalararo muvofiqlashtirish sohasida yotadi. Har bir aniq transport loyihasi uchun logistika zanjirini qurish transport kompaniyasi xodimlarining asosiy qismini jalb etuvchi mehnat talab ish hisoblanadi. Transport loyihalarini amalga oshirish ko'plab turli korxonalarini jalb qilish bilan bog'liq: asosiy fokus (transport) kompaniyasi, investorlar, bosh pudratchi, subpudratchilar, materiallar, xizmatlar, mehnat resurslarini yetkazib beruvchilar hamda loyiha tashkilotlari, ularning barchasi loyihaning butun muddati davomida umumiy maqsad yo'lida faoliyati muvofiqlashtirilishi kerak bo'lgan subyektlardir. Shu sababli, asosiy maqsadga erishish yo'lida ta'minot zanjirini boshqarish konsepsiyasini kiritish tavsiya etiladi.

² Дмитриев А.В. Эволюция цифровизации транспортно-логистических систем. Логистика и управление цепями поставок: сборник научных трудов. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. С. 44-54.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Мирсодиков, А. Т. (2021). Активация инвестиций в экономическое развитие: современные тенденции и опыт зарубежных стран. *Cognitio rerum*, 10, 32-35.
2. Мирсодиков, А. Т. (2022). Совершенствование механизмов управления затратами в логистических цепях строительной отрасли. *Бюллетень науки и практики*, 8(2), 231-239.
3. Tursunaliyevich, M. A. (2021). Iqtisodiy tarmoqlarni rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning ahamiyati. *Development issues of innovative economy in the agricultural sector*, 194.
4. Tursunaliyevich, M. A. (2022, March). Improving logistics cost management in the construction sector. In *E Conference Zone* (pp. 141-145).
5. Мирсодиков, А. Т. (2021). Важность привлечения инвестиций в отрасли национальной экономики. *Бюллетень науки и практики*, 7(10), 329-335.
6. Tursunaliyevich, M. A. (2022). Improving the cost management mechanism in the construction industry logistic chains. *Innovative developments and research in education*, 1(6), 253-259.
7. Мирсодиков, А., & Черданцев, В. П. (2020). Роль маркетинговой стратегии в повышении конкурентоспособности образовательных услуг. *информационные системы и коммуникативные технологии в современном образовательном процессе*, 50-56.
8. Abdulla, M. (2022). Improvement Of Logistics Chain Management Processes In The Construction Field // *International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 144-147.
9. Mirsodikov, A. (2023). Approaches To The Essence Of Logistics Structures And Formation Of Logistics Chain // *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 383-388.
10. Abdulla, M. (2022). Improving Cost Management Processes in Construction Logistics Chains. *Miasto Przyszłości*, 28, 419-423.
11. Tursunaliyevich, M. A. (2022). Improving the Management Process of Logistic Chain Activity in Construction. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 3(3), 151-154.
12. Мирсодиков, А. Т. (2021). *Бюллетень науки и практики*. бюллетень науки и практики // Учредители: Овечкина Елена Сергеевна, 7(10), 329-335.
13. Мирсодиков, А. (2023). Совершенствование методологии управления деятельностью логистических цепей в строительной области // *Solution of social problems in management and economy*, 2(8), 22-29.
14. Mirsodikov, A. (2023). Improving The Management Methodology Of Logistics Chain Activity Management In The Construction Field // *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(15), 33-40.
15. Mirsodikov, A. (2023). Issues Of Evaluating The Economic Effectiveness Of Innovation Projects In The Construction Field // *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(5), 23-28.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.